

TURIZMNI RIVOJLANTIRISHDA MARKETINGNING AHAMIYATI

Erkinova Fatima

CHDPU, Turizm fakulteti 1-kurs magistranti

Nazarov N.

Ilmiy rahbar: I.f.f.d.(PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17587024>

Annotatsiya. Ushbu tezisda turizm sohasini rivojlantirishda marketingning ahamiyati tahlil qilindi. Marketing turizmning samarali faoliyat yuritishi, raqobatbardoshlikni ta'minlash va manzillar imidjini shakllantirishda muhim o'rin tutadi. Ishda raqamli marketing, brending, iqtisodiy o'sish va barqaror turizmga oid masalalar ilmiy jihatdan ko'rib chiqildi. Shuningdek, marketingning mahalliy iqtisodiyotga qo'shgan hissasi va zamonaviy texnologiyalar yordamida turizmni targ'ib etish yo'llari yoritildi. Tadqiqot natijalari turizm sohasida marketing strategiyalarini takomillashtirish bo'yicha tavsiyalarni o'z ichiga oladi.

Kalit so'zlar: marketing, turizm, raqamli marketing, brending, barqaror rivojlanish, iqtisodiy o'sish, texnologiya.

Аннотация

В данной статье анализируется значение маркетинга в развитии туризма. Маркетинг играет важную роль в обеспечении эффективности туристической деятельности, повышении конкурентоспособности и формировании имиджа туристических направлений. В работе рассматриваются вопросы цифрового маркетинга, брендинга, экономического роста и устойчивого туризма. Кроме того, освещается вклад маркетинга в развитие местной экономики и способы продвижения туризма с помощью современных технологий. Результаты исследования включают рекомендации по совершенствованию маркетинговых стратегий в сфере туризма.

Ключевые слова: маркетинг, туризм, цифровой маркетинг, брендинг, устойчивое развитие, экономический рост, технологии.

Abstract

This article analyzes the importance of marketing in the development of tourism. Marketing plays a vital role in ensuring the effective functioning of tourism, enhancing competitiveness, and shaping the image of destinations. The study examines issues related to digital marketing, branding, economic growth, and sustainable tourism. It also highlights the contribution of marketing to local economic development and the use of modern technologies in promoting tourism. The results include recommendations for improving marketing strategies in the tourism sector.

Keywords: marketing, tourism, digital marketing, branding, sustainable development, economic growth, technology.

Kirish

Turizm bugungi kunda jahon iqtisodiyotining eng muhim tarmoqlaridan biri hisoblanadi. U bandlikni ta'minlash, madaniy almashinuvni rivojlantirish va mintaqaviy iqtisodiyotni mustahkamlashda beqiyos ahamiyatga ega. Zamonaviy dunyoda turizmning muvaffaqiyati nafaqat tabiiy go'zallik va madaniy merosga, balki ushbu manzillar qanday targ'ib qilinishiga ham bog'liq. Shu nuqtai nazardan, marketing turizm industriyasining ajralmas qismi bo'lib, u turistlarni jalb etish, manzillarni brendlash va raqobat ustunligini ta'minlashda asosiy vosita vazifasini bajaradi.

So'nggi yillarda O'zbekiston Respublikasida turizm sohasini rivojlantirish bo'yicha keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Xususan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentning 2018-yil 5-dekabrda "Turizm sohasini jadal rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4095-son qarori, shuningdek, 2019-yil 5-yanvardagi "O'zbekiston Respublikasida turizmni rivojlantirish strategiyasi to'g'risida"gi PF-5611-son Farmoni sohada marketing faoliyatini takomillashtirish, milliy turizm brendini yaratish hamda xalqaro bozorlarda mamlakat imijini mustahkamlashga qaratilgan muhim hujjatlar hisoblanadi. Ushbu hujjatlar asosida turizm infratuzilmasini rivojlantirish, xizmatlar sifatini oshirish va raqamli marketing vositalarini joriy etish bo'yicha aniq chora-tadbirlar belgilab berilgan.

Turizm bugungi kunda jahon iqtisodiyotining eng muhim tarmoqlaridan biri hisoblanadi. U bandlikni ta'minlash, madaniy almashinuvni rivojlantirish va mintaqaviy iqtisodiyotni mustahkamlashda beqiyos ahamiyatga ega. Zamonaviy dunyoda turizmning muvaffaqiyati nafaqat tabiiy go'zallik va madaniy merosga, balki ushbu manzillar qanday targ'ib qilinishiga ham bog'liq. Shu nuqtai nazardan, marketing turizm industriyasining ajralmas qismi bo'lib, u turistlarni jalb etish, manzillarni brendlash va raqobat ustunligini ta'minlashda asosiy vosita vazifasini bajaradi.

Marketingning turizmni rivojlantirishdagi roli Marketing turizm sohasida asosiy boshqaruv funksiyasi sifatida namoyon bo'ladi. U manzillarni to'g'ri pozitsiyalash, auditoriyani aniqlash va turistik mahsulotlarni samarali taqdim etish imkonini beradi. Marketing orqali tashkilotlar o'zlarining kuchli jihatlarini aniqlab, turistlarga yoqimli brend imidj yaratadi.

Bugungi raqamli davrda internet, ijtimoiy tarmoqlar va mobil ilovalar turizm marketingining asosiy vositalariga aylangan. Instagram, TikTok, Facebook va YouTube kabi platformalar orqali manzillar o'zining jozibador jihatlarini butun dunyoga namoyish etadi. Raqamli kampaniyalar tejamkor, o'lchovli va tezkor bo'lib, ular global auditoriyani qisqa fursatda qamrab oladi.

Kuchli brend manzilga ishonch va sodiqlikni oshiradi. Masalan, Shveysariya hashamat va tabiiy go'zallik bilan, Yaponiya esa texnologiya va an'anaviy qadriyatlar uyg'unligi bilan tanilgan. Samarali brending orqali turistlar ongida ijobiy tasavvur shakllanadi, bu esa ularning tanloviga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Marketing faqat yirik kompaniyalar uchun emas, balki mahalliy iqtisodiyot uchun ham foydali. U kichik bizneslarni rivojlantirish, ish o'rinlarini yaratish va madaniy merosni saqlashga yordam beradi. Mahalliy mahsulot va xizmatlarni targ'ib etish orqali marketing aholi daromadlarini oshirishga xizmat qiladi.

Kuchli raqobat, ekologik muammolar va global inqirozlar turizm marketingi oldida yangi chaqiriqlarni yuzaga keltirmoqda. Shu bois, barqarorlik tamoyillariga asoslangan marketing strategiyalarini ishlab chiqish va ekologik javobgarlikni kuchaytirish dolzarb masalaga aylangan.

Xulosa qilib aytganda, marketing turizm sohasining muvaffaqiyatli rivojlanishi uchun zarur omildir. U nafaqat turistlarni jalb etish, balki mamlakat imijini mustahkamlash, iqtisodiy o'sishni rag'batlantirish va madaniy merosni targ'ib etishda muhim rol o'ynaydi. Kelajakda turizm marketingining rivojlanishi raqamli texnologiyalar, innovatsiyalar va barqaror yondashuvlarga tayanadi. Shu bois, davlat organlari, tadbirkorlar va ilmiy muassasalar marketing strategiyalarini takomillashtirish yo'lida hamkorlikda ish olib borishlari zarur.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Turizm sohasini jadal rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4095-son qarori. – Toshkent, 2018 yil.
2. NAZAROV, N. (2021). Analysis of business entities with the development of innovative and investment activities of entrepreneurship in free economic zones. *THEORETICAL & APPLIED SCIENCE Учредители: Теоретическая и прикладная наука*, (10), 719-727.
3. Abdurahmonov, Q. H. Turizm marketingi va innovatsiyalar. – Toshkent: Iqtisod-Moliya, 2021.
4. Назар, Назаров. "THE ROLE OF FREE ECONOMIC ZONES IN DEVELOPMENT OF SMALL BUSINESS IN UZBEKISTAN." *ЖУРНАЛ ИННОВАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ* 4.6 (2021).
5. Nazar, PhD Nazarov. "STATISTICAL RESEARCH METHODS OF BUSINESS ENTITIES IN FREE ECONOMIC ZONES IN UZBEKISTAN."
6. Xodjayev, B. X. Turizm asoslari. – Toshkent: "O'zbekiston" nashriyoti, 2020.